

ВЗГЛЯД НА ЕГО РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ И ТВОРЕНИЕ

Сайфиддинов Осимхан Обиддин оглы

Студентка 3 курса Наманганского инженерно-строительного института

электронная почта: dcos1mxon@gmail.com

Телефон: +998 99 611 20 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171427>

Аннотация: В статье представлена краткая информация об одном из основоположников узбекского реализма Мухаммаде Аминходже Мукими, его противоречивом жизненном и творческом пути. Обсуждается литературная жизнь периода, в котором жил и творил Мукими, и влияние этой среды на творчество Мукими.

Ключевые слова: поэт, сатирик, поэтический талант, медресе, узбекская литература, демократическое направление, газель, мухаммас, комическое произведение.

A VIEW OF HIS REAL LIFE AND CREATION

Sayfiddinov Osimkhan Obiddin oglu

3rd grade student of Namangan Engineering-Construction Institute

e-mail: dcos1mxon@gmail.com

Phone: +998 99 611 20 04

Abstract: This article provides brief information about one of the founders of Uzbek realism, Muhammad Aminkhoja Muqimi, his controversial life and creative path. The literary life of the period in which Muqimi lived and worked and the influence of this environment on Muqimi's work are discussed.

Keywords: poet, satirist, poetic talent, madrasa, Uzbek literature, democratic direction, ghazal, mukhammas, comic work.

Мухаммад Аминходжа Мукими — узбекский писатель, поэт, сатирик, один из основоположников узбекского реализма. Прозвище поэта «Мукими» означает «постоянство». Мухаммад Аминходжа, известный под прозвищем Мукими, родился в 1850 году (точная дата рождения пока не определена) в Коке, в семье пекаря Мирзаходжи. Мухаммад Аминходжа был единственным мальчиком из пяти детей в семье. Мать Мукими, Айшабиби, была образованной, умной, хорошо образованной, хорошо знавшей фольклор, и наряду с этими качествами она была еще и талантливой поэтессой. Благодаря этой женщине поэтический талант Мукими развивается с юных лет. Его мать познакомила сына с классической восточной литературой в лице таких художников, как Алишер Навои и Хафиз Джамии, и его любовь к ним сохранилась до конца его жизни. Мукими начал писать свои первые стихи в десять лет. В 1865 году умерла духовная наставница и мать Мукими, которая всячески поддерживала его. В результате этого в стихах Мукими присутствует тень траура по рано ушедшей из жизни матери.

В 1872 году, окончив медресе Кокан, Мукими отправился в город Бухару и продолжил образование в знаменитом медресе Мухтар Айым. Во время учебы в медресе он в совершенстве овладел форсайтом, изучил стили написания стихов, расширил свои

знания по различным предметам. Образование в Мадарасе сыграло большую роль в его духовном развитии. Именно там он многое создал, в его стихах чувствуется подражание великим поэтам, но за зеркалом подражания слышен необычный, неповторимый голос поэта. В конце 1870-х годов он вернулся в Кохан и продолжил творческую деятельность. После смерти отца, когда его материальное положение ухудшилось, он переехал в небольшую комнату медресе «Хазрат» (1885 г.), и всю свою жизнь провел в нищете. Он несколько раз ездил в Ташкент (1887-1888, 1892), знакомился с новостями Ташкента. Он глубоко изучал культурную и литературную жизнь Ташкента. Он установил контакты и творческое сотрудничество с передовыми художниками, такими как Алмай и Нодим. Литературная жизнь того периода, когда жил и творил Муками, была сложной. Эта среда оказала сильное влияние на творчество Муками. В раннем периоде его творчества наблюдаются элементы формализма, потакание художественным наклонностям. Но он быстро отказался от таких традиций и критически взглянул на пороки общества и старые верования. Он учился у Навои, Джамии, Низами и Физули, которые придавали большое значение его газелям. Он признал Джамии своим наставником. Он продолжил традиции узбекских и персидских поэтов-классиков. С именем Муками связано возникновение и становление демократического направления в узбекской литературе. Дальновидные поэты, такие как Фуркат, Завки, Аваз, Камиль открыли новую страницу в истории узбекской литературы. Лирика Муками пронизана глубоким оптимизмом, жизненная сила – одна из главных и ведущих черт этой лирики. Муками пел о настоящей человеческой любви. Суть его стихов – человеческие переживания, радости и печали, желания и мечты, борьба. В них воспевались дружба, верность, искренность, верность, настойчивость и сила духа, и через них поэт старался воспитать в людях хорошие качества. Он мечтал о справедливом и счастливом времени, он верил, что такие дни наступят («Время так хорошо, как будто ты меня в конце концов не увидишь» и другие). Его стихи, содержащие мотивы тоски, жалобы и протеста, отражают веру в будущее, мечты и идеалы благополучной жизни. Конфликт между критическим мировоззрением и стремлениями и окружением выявил критическое направление в его творчестве. Это больше отражается на его поведении. Юмор делится на сатиру и юмор. В его сатирах разоблачались царские чиновники и некоторые местные богачи, показывали проникшие в страну капиталистические и аморальные отношения и их последствия. Иногда, следуя господствовавшим в то время взглядам, Дукчи писал и юмористические произведения об Эшоне. Он создал около 30 комических произведений на такие темы, как лошади, телеги, грязь, мухи и малярия. В них поэт смеялся над отсталыми и уродливыми сторонами жизни, дефектами общественного сознания, страданиями колониализма, язвительно описывал запустение. Ряд других комиксов отражает новое отношение к изменениям в жизни общества. Муками привнес в узбекскую литературу тему рабочих, галерею типов. По впечатлениям от поездок по разным городам и весям он написал произведение «Путешествие» в 4-х частях. Произведение состоит из 4-строчных строф, написанных легким, игривым тоном. Здесь реалистично изображены тяготы жизни людей и разрушения деревень. Поэт одобрял добро, восхвалял красоту, смеялся над недостатками и порицал, критиковал зло и различные пороки. Изучение

творчества Мукими, сбор и публикация его произведений начались еще при его жизни. Сначала Остроумов издал сборник «Девони Мукимий» (Т., 1907), затем в 1910-1912 годах вышел сборник его сочинений под названием «Девони Мукимий маа гайвиет». В более поздние периоды творчество Мукими изучали Гафур Гулам, Ойбек, Ходи Зарифов, Хамиль Ягубов, Х. Раззоков, Гулам Керимов, Абдукадир Хаитметов и другие. Отрывки его стихов переведены на иностранные языки. В Коке открыт дом-музей. Город в Ферганской области, одна из улиц Ташкента, Узбекский государственный музыкально-драматический театр называется Мукимий. О поэте Сабире Абдулле созданы роман «Мавлано Мукими» и драма «Мукими». Большинство газелей Мукими превратились в песни. Сабир Абдулла, один из писателей, внесший вклад в развитие узбекского искусства своими уникальными драмами, в 1965 году работал над романом «Мавлано Мукими». В произведении автор обращается к воспоминаниям Мукими и его современников. В романе нет вымышленных персонажей, их имена дают нам подробную информацию об известных и неизвестных поэтах, музыкантах и певцах - современниках Мукими. В частности, композиторы (композитор-мелодист) - Шодмон Хаджи, Мухаммаджон "Макайлик", хафиза - мастер Комилджон, Леви, Райхон, Фарзинча, Ходжа Маруф, Абдукаххор, Абдулла Тарак, Садик Хан, Хаджи Абдулазиз, Хамрокуль Кори, Шобарот, Шоджалил, Мулла Исполнителям - Шодмон Хаджи (музыкант-исполнитель, дутор, танбур), Зебу Пари, Абдулла Хан Хаджи (дутор), Насир Косагар (дутор), Исраилджан (дутор), Исмаил Махрам (флейта), Салих Хаджи (танбур), Абдулла Бюльбюль и другие. Хотя в творчестве поэта преобладает тема любви, наличие стихотворений и стихов, посвященных современным художникам (поэтам, певцам и музыкантам), также служит ценным источником об этом периоде. Известно, что поэзия Мукими развивалась в тесной связи с музыкой. Писатель является автором многих газелей, мухамм и мурабб. Мурабба, что связано с его творческим наследием, широко исполнялась певцами еще при его жизни. Можно предположить, что жанр мурабба по своей структурной форме близок к народным песням. Например, стихотворения состоят из четверостиший, а система рифм и даже ритм подобны ритму народных песен. Среди них: «Ол Хабар», «Айрилмасун», «Я вспомнил», «Зору но лан айладин», «Ул кун жанон», «Ким сунун?», «Ёлгиз», «Догъман», «Якка бу Фарг». Онада», «Я повсюду», «Мубарак», «Арызмни Сай», «О Нозанин», «О Чехраси Тобаним», «Конглим Сандадур» и др. занимают глубокое место в сердцах слушателей. Гулам Керимов заявил, что «стихи Мукими, как и народные песни, чрезвычайно просты, но в ясной форме выражают глубокий смысл. При создании поэтической поэмы он уделял особое внимание вопросам ритма, рифмы, радифа, которые обеспечивают ее звучность и музыкальность. Он хорошо знал богатое и красочное море Аруза». Известно, что мухаммы занимают важное место в творческом наследии Мукими. Известные литературные деятели связывали Мухаммаса с газелями Алишера Навои, Джами, Физули, Амира, Махмура и других современных друзей, таких как Фуркат, Мухайир, Умиди, Мунтазир, Надим, Завки, Алмаи. Например, «Нигорим...», «Нома язмадин», «Хиджрани зор олтургусу», «Керак», «Гюль» (великое стихотворение из газели Навои), «Мекуни, йо не?». (Мухаммас из газели Джами), «Асар вермаз», «Я не хотел», «Спасибо, санго», «Орзу» (Мухаммас из газели Физули), «Мы уважаем описание Забан ахтим

килай...» (Гози г Мухаммас в «Азали»), «Муджганинг», «Хорошо», «Мубарак», «Ширин», «Кожзголмасун» (Мухаммас в газелях Амира), «О селе Хапалак» (Махмур, важный в его газели), «Девушке из Кашмира», «Твои глаза», «Одиночество», «Убийца ожидания», «Твое разрешение прекрасно», «Кам-кам болур» (важное для газели Фурката), «Муштак юзингга». (мухаммас на газель Мухайыра), «Ашъёрхо дорад» (мухаммас на газель Мунтазира), «Борму анга хеч чора», «Бу паришанлими» (мухаммас на газель Надима), «Орзулар гунчасидин...» (мухаммас на газель Умиди газель), «Хайолим сан пари пайкардадур» (мухаммас к газели Завкия), «Камланмасун», «Хаят» (мухаммас к газели Алмаия). В начале 1880 года Муками и несколько коллег-поэтов основали «Кружок молодых поэтов», отличавшийся новым подходом к поэзии. К нему присоединились такие поэты, как Фуркат, Завкий, Камиль, Нисбат и Мухаир, основавшие новый узбекский реализм. Известно, что мухаммы занимают важное место в творческом наследии Муками. Известные литературные деятели связывали Мухаммаса с газелями Алишера Навои, Джами, Физули, Амира, Махмура и других современных друзей, таких как Фуркат, Мухайир, Умиди, Мунтазир, Надим, Завки, Алмаи. Например, «Нигорим...», «Нома язмадин», «Хиджрани зор олтургусу», «Керак», «Гюль» (великое стихотворение из газели Навои), «Мекуни, йо не?». (Мухаммас из газели Джами), «Асар вермаз», «Я не хотел», «Спасибо, санго», «Орзу» (Мухаммас из газели Физули), «Мы уважаем описание Забан ахтим килай...» (Гози г Мухаммас в «Азали»), «Муджганинг», «Хорошо», «Мубарак», «Ширин», «Кожзголмасун» (Мухаммас в газелях Амира), «О селе Хапалак» (Махмур, важный в его газели), «Девушке из Кашмира», «Твои глаза», «Одиночество», «Убийца ожидания», «Твое разрешение прекрасно», «Кам-кам болур» (важное для газели Фурката), «Муштак юзингга». (мухаммас на газель Мухайыра), «Ашъёрхо дорад» (мухаммас на газель Мунтазира), «Борму анга хеч чора», «Бу паришанлими» (мухаммас на газель Надима), «Орзулар гунчасидин...» (мухаммас на газель Умиди газель), «Хайолим сан пари пайкардадур» (мухаммас к газели Завкия), «Камланмасун», «Хаят» (мухаммас к газели Алмаия). В начале 1880 года Муками и несколько коллег-поэтов основали «Кружок молодых поэтов», отличавшийся новым подходом к поэзии. К нему присоединились такие поэты, как Фуркат, Завкий, Камиль, Нисбат и Мухаир, основавшие новый узбекский реализм.

References:

1. Якубов Х., узбекский поэт-демократ Муками Т., 1953 г.
2. Зарифов Х., Мухаммад Амин Муками Т., 1955 г.
3. Каримов Ф., Муками. Жизнь и творчество, Т., 1970.